

**A AQUISIÇÃO DA LÍNGUA PORTUGUESA COM ENFOQUE NA ESCRITA DE
CRIANÇAS TÍPICAS E NÃO TÍPICAS : EM UM CONTEXTO PERIFÉRICO.**

 DOI: 10.5281/zenodo.10392697

*Gisely Cardoso e Cardoso*¹
*Vitória Cotta Jansen Rodrigues*²
*Luana Costa Viana Montão*³

RESUMO: O presente estudo se deteve sobre o estágio supervisionado não obrigatório e a aquisição da escrita da língua portuguesa. O objetivo geral foi investigar como ocorre a aquisição da língua portuguesa escrita de crianças típicas e não típicas do ensino fundamental no contexto do estágio supervisionado não obrigatório. Como objetivos específicos: averiguar de que maneira o processo de desenvolvimento da língua ocorre dentro de uma escola pública na periferia; identificar a compatibilidade do desenvolvimento da escrita com a série e faixa etária dos estudantes do ensino fundamental. Este trabalho caracterizou-se como uma pesquisa qualitativa. Os dados foram coletados por meio da aplicação de atividade avaliativa a crianças de 07 a 08 anos, típicas e não típicas do primeiro ano do ensino fundamental I, de uma escola pública em um bairro periférico de Ananindeua. O suporte teórico contou com Quadros (2011) e Cruz (2011). A análise dos dados constatou que as crianças não estão de acordo com a série ou faixa etária, algumas estão atrasadas e outras estão adiantadas para série que estão inseridas. Algumas diferenças no desenvolvimento foram identificadas entre as crianças influenciadas pelo nível social em que são expostas. Estas vivências em sala de aula são significativas porque foi possível perceber que a realidade de uma escola na periferia e os problemas sociais influenciam no ensino e aprendizagem das crianças. A realização de pesquisas acerca da temática gera questionamentos sobre os atrasos que acontecem no processo de aquisição e apontam a identificação de erros e acertos nas instituições educacionais, possibilitando a transformação da realidade educacional em direção à superação dos desafios encontrados.

Palavras-chave: Aquisição da escrita, Periferia, Sala de aula.

¹ Graduando do Curso de Letras Libras da Universidade Federal Rural da Amazonia - UFRA, vitoriajansen38@gmail.com

² Graduado pelo Curso de Letras Libras da Universidade Federal Rural da Amazonia-UFRA, gisellecardoso449@gmail.com

³ Doutora em educação. Docente do Curso de Letras Libras da Universidade Federal Rural da Amazônia-UFRA, luana.viana@ufra.edu.br